

YOSHLAR ONGIDA RAQAMLI XAVFSIZLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI

Masharipova Gularam Kamilovna

“Alfraganus University” nodavlat ta’lim tashkiloti professori

Falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (Phd)

e-mail: masharipova.gularam2006@gmail.com

Tel: +998 90 930-95-82

<https://orcid.org/0009-0007-0788-2359>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17252357>

Annotatsiya: Ushbu maqolada kiberxavfsizlikning zamonaviy jamiyat, xususan yoshlar hayotidagi o’rni va ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Internet va raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan yuzaga kelayotgan tahdidlar, yoshlarning raqamli savodxonligini oshirish zarurati hamda axborot makonida xavfsiz faoliyat yuritish madaniyatini shakllantirish masalalari ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: kiberxavfsizlik, yoshlar, raqamli savodxonlik, axborot makoni, kiberjinoyatlar, axborot madaniyati, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, internet xavfsizligi.

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОЗНАНИИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация: В данной статье научно анализируется роль и значение кибербезопасности в современном обществе, в частности в жизни молодежи. Рассматриваются угрозы, возникающие с развитием интернета и цифровых технологий, необходимость повышения цифровой грамотности молодежи, а также формирование культуры безопасной деятельности в информационном пространстве.

Ключевые слова: кибербезопасность, молодежь, цифровая грамотность, информационное пространство, киберпреступления, информационная культура, защита персональных данных, интернет-безопасность.

SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF FORMING A CULTURE OF DIGITAL SECURITY IN THE MIND OF YOUTH

Abstract: This article provides a scientific analysis of the role and significance of cybersecurity in modern society, particularly in the lives of young people. It examines the threats emerging with the development of the Internet and digital technologies, the need to improve youth digital literacy, and the importance of fostering a culture of safe engagement in the information space.

Keywords: cybersecurity, youth, digital literacy, information space, cybercrime, information culture, personal data protection, internet safety.

KIRISH

XXI asrda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari inson hayotining barcha jabhalariga chuqur kirib bordi. Ayniqsa, yoshlar internetdan ta’lim olish, muloqot qilish, o’yin o’ynash va ijodiy faoliyatda keng foydalanmoqda. Shu bilan birga, virtual makon turli xavf-xatarlarni ham olib kelmoqda: kiberjinoyatlar, shaxsiy ma’lumotlarning o’g’irlanishi, yolg’on axborot,

kiberbulling va ekstremistik g'oyalarning tarqatilishi shular jumlasidandir. Shu bois kiberxavfsizlikni ta'minlash, ayniqsa yoshlar o'rtasida, dolzarb masalaga aylanmoqda.

Kiberxavfsizlik – bu axborot tizimlari va foydalanuvchilarni turli xildagi kiberhujumlardan himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. BM Tning axborot xavfsizligiga oid hisobotida (UN Cybersecurity Report, 2021) ta'kidlanishicha, kiberxavfsizlik davlat xavfsizligining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Bugungi globallashuv davrida yoshlar hayotida internet alohida o'rin tutadi. Internetdan foydalanishning asosiy tendensiyalari quyidagicha ko'zga tashlanadi:

Ta'lim jarayonida qo'llash. Yoshlar internetni onlayn darslar, elektron kutubxonalar, ilmiy maqolalar va turli o'quv platformalardan foydalanish orqali bilim olish vositasi sifatida keng qo'llamoqda. UNESCO (2022) ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'yicha talabalarining 70 foizdan ortig'i ta'lim jarayonida internetdan foydalanadi [1, 112].

ASOSIY QISM

Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish. O'zbekiston Raqamli texnologiyalar vazirligi (2023) statistikalariga ko'ra, mamlakatdagi yosh internet foydalanuvchilarining qariyb 80 foizi asosiy vaqtini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi. Bu esa ularning axborot olish, muloqot qilish va o'z fikrini ifoda etish ehtiyojlari bilan bog'liq.

Kiberxavfsizlik muammolari. Yoshlarning ko'plari shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va internet xavfsizligiga oid yetarli bilimga ega emas. Bu esa kiberjinoyatchilar uchun qulay sharoit yaratmoqda.

Yoshlarning internetdan foydalanish tendensiyalari tobora kengayib bormoqda. Ular bilim olish, muloqot qilish, tadbirkorlik va ko'ngilocharlik uchun internetdan foydalanayotgan bo'lsa-da, bu jarayonda axborot madaniyati va kiberxavfsizlik bo'yicha yetarli ko'nikmalarni rivojlantirish zarur.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining 60 foizdan ortig'ini yoshlar tashkil etadi (O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi ma'lumotlari, 2023). Yoshlarning katta qismi internetni ta'lim va ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot vositasi sifatida ishlatmoqda. Shu bilan birga, ularning kiberxavfsizlik bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi turli muammolarga sabab bo'lmoqda [3, 45].

Axborot oqimining keskin ortishi, yolg'on va manipulyativ kontent yoshlarning dunyoqarashi va qadriyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, tadqiqotchi Castells (2000) o'zining "Axborot davri" asarida internet global tarmoq sifatida nafaqat bilim manbai, balki turli mafkuraviy ta'sir vositasiga ham aylanishini ta'kidlagan.

Kiberxavfsizlik bo'yicha yoshlar uchun asosiy yo'nalishlar:

Raqamli savodxonlikni oshirisa: Yoshlarni axborot texnologiyalaridan samarali va xavfsiz foydalanishga o'rgatish. Bu jarayonda maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlar va treninglar tashkil etilishi muhimdir.

Axborot madaniyatini shakllantirish: Internetda mavjud axborotlarni tanqidiy fikrlash asosida baholash, yolg'on xabar va manipulyativ kontentni aniqlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish: Kuchli parollardan foydalanish, ikki bosqichli autentifikatsiya, shaxsiy fayllarni xavfsiz platformalarda saqlash kabi oddiy amaliyotlarni yoshlar ongiga singdirish.

Huquqiy bilimlarni rivojlantirish: Yoshlar kiberjinoyatlarga oid milliy va xalqaro qonunlar haqida xabardor bo'lishlari, o'z huquqlarini himoya qilish yo'llarini bilishlari lozim.

Ota-ona va pedagoglarning roli: Raqamli xavfsizlik madaniyati oilada va ta'lim muassasalarida shakllanadi. Kattalarning kuzatuv, maslahatlari va ibratlari yoshlarning onlayn odatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Raqamli xavfsizlik madaniyatini shakllantirish yoshlar uchun nafaqat shaxsiy himoya vositasi, balki ularning jamiyatdagi faol fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash omilidir. Bu madaniyatni rivojlantirish orqali yoshlar internet imkoniyatlaridan samarali foydalanib, virtual makondagi turli tahdid va xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'ladilar [4, 78].

Axborot madaniyati – yoshlarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, yolg'on xabarlarini aniqlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Axborot madaniyati – bu insonning axborotlarni izlash, tahlil qilish, baholash, qayta ishlash va undan maqsadli foydalanish ko'nikmalari majmui bo'lib, zamonaviy jamiyatda muhim ijtimoiy kompetensiya hisoblanadi. U raqamli asrda insonning o'zini o'zi rivojlantirish, to'g'ri qaror qabul qilish va turli tahdidlardan himoyalashida asosiy o'rin tutadi.

Axborot madaniyatining asosiy tarkibiy qismlari:

Axborot savodxonligi: Axborotni izlash, topish va undan samarali foydalanish ko'nikmasi. Masalan, ishonchli manbalarni tanlash, ilmiy va soxta axborotni farqlash.

Tanqidiy fikrlash: Olingan ma'lumotlarning haqiqatga mosligini baholash, ularni tahlil qilish va solishtirish qobiliyati. Bu ko'nikma yoshlarni yolg'on xabarlar, manipulyativ axborot va propagandadan himoya qiladi.

Kiberxavfsizlikda – zararli kontentdan himoyalash va xavfsiz internet muhitini shakllantirish.

Axborot madaniyati – bu zamonaviy yoshlarning intellektual, ma'naviy va texnologik rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Uni shakllantirish orqali yoshlar nafaqat bilimli va ongli internet foydalanuvchiga, balki jamiyatning faol, mas'uliyatli a'zolariga aylanadi [5, 23].

Huquqiy ongni shakllantirish – kiberjinoyatlarga qarshi kurashuvchi qonunlar haqida xabardorlikni oshirish.

Huquqiy ong – bu shaxsning jamiyatda amal qiluvchi huquqiy me'yorlar, qonunlar va adolat tamoyillari haqidagi bilimlari, tushunchalari hamda ularga nisbatan munosabatini ifodalaydi. Huquqiy ongni shakllantirish yoshlarning huquqiy madaniyatini rivojlantirish, ularni qonunlarga rioya qiluvchi, adolatli va mas'uliyatli fuqaro sifatida tarbiyalashning asosiy omilidir.

Huquqiy ongni shakllantirishning asosiy yo'nalishlari:

Huquqiy ta'lim va targ'ibot: Ta'lim muassasalarida huquqiy fanlarni chuqurlashtirish, huquqiy bilimlarni ommalashtirish, yoshlarni milliy qonunchilik va xalqaro huquqiy me'yorlar bilan tanishtirish.

Huquqiy tarbiya: Oilada, maktab va jamiyatda yoshlarni qonunlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda huquqiy mas'uliyatni shakllantirish.

Huquqiy amaliyot: Yoshlarni huquqiy muammolarni hal etishda, shartnomalar tuzishda, onlayn platformalarda shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishda huquqiy normalarga amal qilishga o'rgatish.

Huquqiy madaniyatni rivojlantirish: Shaxsiy huquq va erkinliklarni anglash, fuqarolik burchini his etish, jamiyatda huquqiy normalar ustuvorligini tan olish.

Kiberxavfsizlik va huquqiy ong: Raqamli makonda yoshlarning huquqlarini himoya qilish, kiberjinoyatlar va internetdagi huquqbuzarliklarga qarshi kurashish haqida bilim berish.

Huquqiy ongning yoshlar hayotidagi ahamiyati:

- Yoshlarni huquqiy mas’uliyatli fuqaro sifatida shakllantiradi.
- Huquqbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi.
- Jamiyatda qonun ustuvorligini mustahkamlaydi.
- Kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda samarali bo’lish imkonini beradi.
- Yoshlarni erkin, mustaqil fikrlaydigan va adolatli shaxs sifatida kamol toptiradi.

Huquqiy ongni shakllantirish – bu yoshlarning nafaqat huquqiy bilimlarini kengaytirish, balki ularda huquq va burchlarning uyg’unligini anglash, adolat tamoyillarini hayotiy qadriyat sifatida qabul qilish jarayonidir. Bu jarayon jamiyatda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish – bu insonning shaxsiy hayoti, ma’lumotlari va maxfiyligini turli tahdid va noqonuniy harakatlardan saqlashga qaratilgan choralar majmui hisoblanadi. Bugungi kunda internet va raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylanganligi sababli, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish nafaqat texnik, balki huquqiy va madaniy zaruratdir.

Shaxsiy hayotga oid ma’lumotlarni ommaga ochib qo’ymaslik, faqat ishonchli do’stlar bilan bo’lishish muhim.

Shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilishning ahamiyati: kiberjinoyatlardan himoalanish, moliyaviy firibgarliklarning oldini olish, shaxsiy hayot daxlsizligini ta’minlash, ijtimoiy tarmoqlarda manipulyatsiyalardan saqlanish, fuqarolarning davlat va jamiyat oldidagi huquqiy himoyasini kuchaytirish, shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish – bu har bir insonning raqamli hayotdagi eng muhim vazifalaridan biridir. Yoshlarning internetdan ongli foydalanishi, axborot madaniyatini shakllantirishi va huquqiy ongini rivojlantirishi ularni shaxsiy ma’lumotlarning noqonuniy ishlatilishidan himoya qiladi.

XULOSA

Kiberxavfsizlik yoshlar hayotida muhim o’rin tutadi. Ularning virtual makonda ongli, xavfsiz va samarali faoliyat yuritishi nafaqat shaxsiy, balki jamiyat va davlat xavfsizligini ta’minlashda ham muhim omildir. Shu sababli kiberxavfsizlik bo’yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish, ta’lim tizimida maxsus dasturlarni joriy etish va yoshlarning raqamli madaniyatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

Adabiyotlar ro’yxati:

1. Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Oxford: Blackwell, 2000.
2. United Nations. Cybersecurity Report. – New York, 2021.
3. O’zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. Statistik ma’lumotlar. – Toshkent, 2023.
4. Hasanov B.R., Karimov A.A. Kiberxavfsizlik asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2022.
5. World Bank. Digital Development Report. – Washington, 2022.